

ANAIS

IV ENCIC – 2011

CORPO DIRETIVO

REITORIA

Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva
Reitor

Pe. José Paulo Gatti
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Pró-Reitor Administrativo

Prof. Ms. Luis Cláudio de Almeida
Pró-Reitor Acadêmico

DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Ms. Artieres Estevão Romeiro
Coordenador Geral dos Cursos de Educação a Distância

Prof. Ms. Evandro Luis Ribeiro
Coordenador de Relações Institucionais

Prof. Rodolfo Grecco
Supervisor Geral de Polos de Educação a Distância

Prof. Dr. Cesar Augusto Bueno Zanella
Coordenador Geral de Extensão

COMISSÃO ORGANIZADORA – COORDENADORES DE CURSOS A DISTÂNCIA

Prof.^a Dra. Claudete Paganucci Rubio
Coordenadora do Curso de Pedagogia e Programa de Formação de Professores-R2

Prof. Ms. Elvisney Aparecido Alves
Coordenador dos Cursos de Tecnólogos

Prof. Ms. Renato Oliveira Violin
Coordenador do Curso de Licenciatura da Computação

Prof. Ms. Francisco de Assis Breda
Coordenador do Curso de Bacharelado em Administração

Prof. Ms. Luis Ricardo Menegheli
Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia

Prof.^a Ms. Elza Silva Cardoso Soffiatti
Coordenadora do Curso de Licenciatura em História

Prof. Mateus Colabone Neto
Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis

Prof. Vitor Pedro Calixto dos Santos
Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Teologia e Ciências da Religião

Prof. Ms. Renato Alessandro Dos Santos
Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras

Prof. Dr. Marcelo Donizete da Silva
Coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia

Prof. Newton Gomes Ferreira
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação Artística

Prof. Ms. Engels Câmara
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação Física

COMISSÕES

SECRETARIA EXECUTIVA

Giovana Helena Moroti de Aquino
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

Luciana Milan Garcia
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

Luciana Cavallini Silva
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Prof. Dr. Angelo Piva Biagini
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

Rafael Archanjo
Assistente de Coordenação

CERTIFICAÇÃO

Márcia Damasceno
Secretária de Extensão Universitária

Elaine Cristina Gregolate
Secretária de Extensão Universitária

Juliana Aparecida Bertolino Ambrosio
Secretária de Extensão Universitária

COORDENADORES DE POLOS

Polo de Araçatuba (SP)

Aparecida Sebastiana Pedroso Tocchio

Polo de Barreiras (BA)

Allan Faccini Meneghelli

Polo de Barretos (SP)

Roberta de Andrade Benedini

Polo de Belo Horizonte (MG)

Verner Roque Klafki

Polo de Boa Vista (RR)

Cristiano Almeida

Polo de Bragança Paulista (SP)

Valdirene Mantoani de Souza

Polo de Buritis (RO)

Flávia Marina Cenci Pelizza

Polo de Campinas (SP)

Renato Lot

Polo de Campo Grande (MS)

Denys Williams Bento

Polo de Caraguatatuba (SP)

Mary Diana Brandão Bonet

Polo de Cuiabá (MT)

Leandro Moreira Martins

Polo de Curitiba (PR)

Ana Maria Negrele Baggio
Rodrigo Nascimento Ramos

Polo de Feira de Santana (BA)

Alexandre Correia da Silva Jesus

Polo de Guaratinguetá (SP)

Maria Alice Galvão

Polo de Ji-Paraná (RO)

Keila Barbosa

Polo de Maceió (AL)

Ewerton Oliveira Carvalho

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Welton Bastos

Polo de Palmas (TO)

Oswaldo Xavier

Polo de Pelotas (RS)

Carolina Ribeiro da Cunha

Polo de Porto Velho (RO)

Anderson Fabiano dos Santos

Polo de Rio Branco (AC)

William Roberto Leite Costa

Polo de Rio Claro (SP)

Fabiana Marques

Polo de Rio Verde (GO)

Suely Lima

Polo de Rondonópolis (MT)

Alécio Borges dos Santos

Polo de Santo André (SP)

Welton Bastos

Polo de São José dos Campos (SP)

Altair Oliveira Galvão

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Adriana Rodrigues

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Pâmela de Souza

Polo de São Paulo (SP)

Carlos Aparecido Florentino
Júlio César dos Santos

Polo de Taguatinga (DF)

Janaína Barreto

Polo de Vilhena (RO)

Ricardo Alberto Oliveira

Polo de Vitória (ES)

Gabriel Luis Spina

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Adriano Teodoro da Silva

ORGANIZAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Joice Cristina Micaí
Web Design

Giovana Helena Moroti de Aquino
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

Rafael Archanjo
Assistente de Coordenação
Coordenadoria Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

370.5 E46

IV Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica
Anais do IV Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC) – Batatais,
SP : Claretiano, 2011.
68 p.

ISBN: 2526-1460

1. Iniciação científica - Encontro. 2 . Pesquisadores – Encontro.

CDD 370.5

Sumário

A EVOLUÇÃO DO SETOR INDUSTRIAL MADEIREIRO EM RONDÔNIA E A EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS FLORESTAIS	1
A FOTOGRAFIA CÊNICA COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE EXPRESSÃO CORPORAL DO ATOR	2
A INCONFIDÊNCIA MINEIRA E O LIVRO DIDÁTICO – UMA DISCUSSÃO SOBRE CONTEÚDOS	3
ALGORÍTMO PARA LOCALIZAÇÃO DE LANDMARKS EM IMAGENS DIGITAIS APLICADO À ROBÓTICA	4
APONTAMENTOS GEOLÓGICOS DOS MUNICÍPIOS DE PIRACICABA, RIO CLARO, CERQUILHO E CONCHAS	5
ASCENSÃO DO ROMANCE NA INGLATERRA: CAUSAS E OS PRIMEIROS ROMANCISTAS	6
BIOLOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA ARTICULAÇÃO POSSÍVEL	7
CERTIFICAÇÃO PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM MATEMÁTICA: UMA FORMA DE MELHORAR O ENSINO	8
DEMOCRACIA E PLURALIDADE: O SISTEMA PROPORCIONAL NAS ELEIÇÕES PARLAMENTARES	9
DIGA NÃO À PICHANÇA E SIM À ARTE	10
EDUCAÇÃO INTERATIVA NA FORMAÇÃO DO ALUNO	11
EFEITO ANTIATEROGÊNICO DA S-NITROSO-N-ACETILCISTEÍNA (SNAC) EM CAMUNDONGOS	12
EFEITO DA NATAÇÃO NO PERFIL LIPÍDICO DE CAMUNDONGOS HIPERLIPIDÊMICOS	13
EFEITOS DA PRÓPOLIS NA PROLIFERAÇÃO DE FIBROBLASTOS EM FERIDAS CUTÂNEAS DE RATOS	14
MAQUIAVEL E A FORMAÇÃO DO ESTADO MODERNO	15
O PAPEL DA PASTORAL CARCERÁRIA NA EDUCAÇÃO PRISIONAL: UMA PROPOSTA DE ENSINO TÉCNICO NO SISTEMA CARLOS OTÁVIO SCHOCAIR MENDES	16
RELATO DE PRÁTICA DOCENTE: O USO DE BLOG NAS AULAS DE HISTÓRIA	17
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A EDUCAÇÃO ESCOLAR	18
	18
PROGRAMAÇÃO	20

Kant no texto clássico, intitulado, *Das Aufklärung* (Sobre o Esclarecimento), apresenta o ideal da emancipação iluminista: *sapere aude*, que em português traduz-se por “ousa pensar”. A iniciação científica nada mais é do que uma atividade acadêmica, que visa a formação da autonomia para a pesquisa, ou seja, um convite ao estudante para que este ouse pensar por si mesmo. Dessa forma a universidade cumpre sua missão de formar para o exercício contínuo do pensamento livre e emancipado, sem amarras e sem preconceitos.

O **IV ENCIC** se apresenta como afirmação de parte da Iniciação Científica do Claretiano. Consolida um trabalho de quatro anos, contando em todo seu histórico, com a participação significativa do corpo discente. O evento de 2011 obteve um número de 10.620 inscritos divididos em 34 polos localizados em várias regiões do Brasil. A programação ofertou aos participantes um total de 271 palestras, 70 mesas redondas, 32 oficinas e 4 *workshops*. Com um número de 186 trabalhos apresentados o evento atinge sua meta, mantendo a média de pesquisas apresentadas no ano anterior. Os **Anais** aqui apresentados ratificam o sucesso do encontro e projetam a continuidade da significativa participação discente.

Prof. Ms. Artieres Estevão Romeiro
Coordenador Geral de Ensino a Distância

PÔSTERES

A EVOLUÇÃO DO SETOR INDUSTRIAL MADEIREIRO EM RONDÔNIA E A EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS FLORESTAIS

Daniel de Oliveira Nogueira; Janderson Camilo de Souza; Josiane Caris Gimenes
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Em decorrência, especialmente, dos incentivos fiscais concedidos ao setor industrial madeireiro, da expansão da malha rodoviária e da existência de recursos florestais, verificou-se no Estado de Rondônia um incremento no número de empresas pertencentes ao setor industrial madeireiro. Esse conjunto de empresas é o que apresenta maior participação no total de estabelecimentos industriais do estado. O presente trabalho tem como principal objetivo analisar a evolução do setor industrial madeireiro e as relações existentes entre essa evolução e a exploração dos recursos florestais. A justificativa deste trabalho é o aumento do setor industrial madeireiro em Rondônia, que faz com que muitas espécies de madeira de valor comercial se tornem vulneráveis à extinção nesse estado – como o mogno, o cedro, a cerejeira, entre outras. A metodologia deste trabalho se fundamenta na revisão de literatura e da coleta de informações dispersas em várias publicações sobre a evolução do setor industrial madeireiro em Rondônia e sua relação com a exploração dos recursos florestais. Procura-se, ao longo do texto, ressaltar os aspectos de similaridade existentes no processo que ocorre em Rondônia. Devido, em parte, à exploração insustentável das florestas, vem ocorrendo uma perda de importância desse setor industrial para a economia de Rondônia, bem como uma mudança em sua estrutura (por exemplo, a diminuição do número de empresas de desdobro mecânico da madeira e o crescimento do número de empresas moveleiras). O trabalho encerra-se ressaltando a importância de novas medidas que visem à exploração sustentável de florestas, como maneira de garantir a expansão do setor industrial madeireiro no Estado de Rondônia.

A FOTOGRAFIA CÊNICA COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE EXPRESSÃO CORPORAL DO ATOR

Mauren Berbel Nanni Blini; Alexandro Blanco de Oliveira; Ana Cristina Camargo Carpino;
Edineuza Quirino Souza Lopes; Suzana Claudia de Oliveira Vicente
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

O fundamental no teatro é o trabalho do ator. Dessa forma, seu corpo deve ser treinado para obedecer, para ser flexível e para responder passivamente aos impulsos cênicos. Embasado por esse fundamento, o presente trabalho aborda as teorias da biomecânica (Meyerhold, 1874 – 1940) e do Teatro Pobre (Grotowski, 1933 – 1999), tendo como postulado o trabalho de expressão corporal dos atores da Estágio 1 - Cia. de Teatro - São José do Rio Preto - SP, durante os ensaios do espetáculo *Dois dias antes do resto do mundo*. A concepção dramática desse espetáculo se baseia nas obras de Plínio Marcos e na ideologia de Michel Foucault. O objetivo é condensar no ator a noção de pensamento/ação, com uma vivência física intensa, proporcionando ao ator uma referência corporal amplificada e sólida e sensibilizando-o quanto à presença de seu corpo em cena. 1ª fase: apresentação dos conceitos de Meyerhold (Biomecânica) e Grotowski (Teatro Pobre). 2ª fase: treinamentos físicos (com base na exaustão física). 3ª fase: reprodução de cenas/movimentos observados na obra *Os fuzilamentos do três de maio de 1808* (Goya, 1814. Óleo sobre tela, Museu do Prado, Madri). Resultados: foram observados resultados distintos em cada uma das fases do trabalho. A 1ª fase foi marcada por um intenso trabalho teórico sobre Biomecânica e Teatro Pobre. A 2ª e a 3ª fase pontuaram um trabalho exclusivamente corporal, baseado nos fundamentos teóricos da 1ª fase. Portanto, existe uma complementação entre as fases, cuja segmentação foi feita com rigor, a fim de preservar o objetivo principal do trabalho. Tratando-se de um trabalho que visa ao qualitativo, a partir da 2ª fase, o elenco apresentou maior consciência corporal. A reprodução dos movimentos e as expressões de horror e desespero dos elementos que constituem a obra *Os fuzilamentos do três de maio de 1808* foram importantes ferramentas para despertar a consciência corporal do elenco, bem como para trabalhar suas fragilidades.

A INCONFIDÊNCIA MINEIRA E O LIVRO DIDÁTICO – UMA DISCUSSÃO SOBRE CONTEÚDOS

Alfredo do Carmo Lara
Centro Universitário Claretiano – Polo de Belo Horizonte (MG)

Episódio marcante da história mineira e da história brasileira que figura nos livros didáticos, a Inconfidência Mineira foi, grosso modo, um movimento de sedição ocorrido nas Minas Gerais de fins do século XVIII. Desde a década de 1970, tem sido investigado sob a luz de novas teorias e reescrito sob um novo olhar. O livro didático deveria reproduzir a Inconfidência Mineira a partir dessas novas informações. A atualidade de conteúdos deve ser uma frequente preocupação do historiador e dos autores de livros didáticos, pois as diretrizes que norteiam o sistema de educação brasileiro indicam claramente o respeito às conquistas científicas e o zelo pela correção de contextos, conceitos, informações e procedimentos. O objetivo deste artigo, a partir da leitura crítica do episódio da Inconfidência Mineira nos manuais escolares, é verificar se esses parâmetros do sistema nacional de educação estão sendo observados e iniciar uma pequena discussão sobre o ensino de história e sobre os conteúdos dos livros didáticos. Para que essa discussão seja produtiva, far-se-á uma revisão bibliográfica sobre o tema da Inconfidência Mineira e sobre o ensino de história (no que diz respeito a seu conteúdo). Considerando que o livro didático é uma importante ferramenta de ensino e aprendizado, tanto para professores quanto para alunos, a atualidade de seu conteúdo é indispensável para a difusão de informações corretas e que permitam a construção de uma história humana viva, que se desdobre em fatos históricos. Investigar os manuais escolares reflete uma preocupação com a qualidade da informação histórica que se divulga e com o grau de interesse que ela pode despertar em seus usuários. Afinal, os manuais de didática ensinam que o professor deve instigar o aluno a pesquisar e desenvolver uma capacidade de leitura crítica dos fatos, de forma a manter-se interessado pelos temas históricos passados e contemporâneos.

ALGORÍTMO PARA LOCALIZAÇÃO DE *LANDMARKS* EM IMAGENS DIGITAIS APLICADO À ROBÓTICA

Fernando Vernal Salina; Rogério Colpani
Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé – UNIFEG (MG)

Em aplicações para locomoção de robôs, *landmark* pode ser definido como estados especiais utilizados para identificar a posição em um mapa, permitindo assim o planejamento da locomoção do robô, bem como tomadas de decisão. Considerando um sistema autônomo de navegação onde haja um sistema que capture a imagem, é possível utilizar técnicas para localização de tais marcadores. Se for considerado um sistema de navegação embarcado em um carro, tais identificadores poderiam ser as placas de trânsito ou mesmo as faixas de pedestres. A localização desses marcadores em um vídeo ou em uma imagem digital é um problema tratado pela área de Processamento Digital de Imagens. Existe uma série de algoritmos para localização em imagens digitais, na qual foram pesquisados inicialmente os algoritmos mais robustos, e foram implementados aqueles que aderiram melhor ao problema. O objetivo do trabalho foi testar um sistema para localização de placas de trânsito, onde foi analisada sua performance e sua identificação correta em uma imagem digital e em tempo real. O procedimento utilizado foi a pesquisa e a implementação. Foram pesquisados algoritmos de baixa complexidade para as fases de pré-processamento e segmentação de imagem, e posteriormente foram implementados aqueles que melhor se adequaram ao problema – usando linguagem de programação C, com o compilador DEV C++ e a biblioteca OpenCV. O resultado do projeto apresentou uma localização correta de placas de trânsito equivalente a 85,71% e uma média de execução de 0.0592 segundos. Detectar tais marcadores é uma tarefa muito complexa, onde se encontram muitas adversidades. Utilizar tal tecnologia tem como finalidade oferecer ao condutor uma informação atualizada em vez de memorizada, bem como reduzir acidentes no trânsito. Também pode ser utilizada como uma extensão de trabalho para a fase de reconhecimento, podendo uma máquina ser dotada da capacidade de tomar decisões com base nos marcadores localizados.

APONTAMENTOS GEOLÓGICOS DOS MUNICÍPIOS DE PIRACICABA, RIO CLARO, CERQUILHO E CONCHAS

Israel Henrique de Carvalho; Pedro Luiz Pelizari Pinto; Eduardo Martins Gomes
Valter Hugo Faracini Junior; Luiz Henrique Bertin
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)

O presente trabalho abordará de forma sucinta a análise dos apontamentos geológicos dos municípios de Piracicaba, Rio Claro, Cerquilha e Conchas, todos localizados no estado de São Paulo. Primeiramente, buscamos a integração com o meio geográfico do município de origem, focando a formação de um olhar mais crítico sobre os fenômenos de nosso cotidiano. Procuramos então levantar informações sobre a composição geológica dos municípios citados; desenvolver a capacidade de aquisição de dados geológicos e obter uma visão crítica das observações realizadas nos municípios. A metodologia da pesquisa encontra-se estruturada em três fases: a 1ª fase compreende a pesquisa de campo e o levantamento de dados; na 2ª fase, todos os dados obtidos serão analisados, e procuraremos correlacioná-los; na 3ª fase, os dados correlacionados serão utilizados para elaborar um breve relatório comentando os aspectos geológicos mais importantes. Os municípios citados acima estão assentados sobre uma camada de rocha sedimentar antiga que constitui a depressão periférica paulista, apresentando formações geológicas como os depósitos aluviais – produto direto do intemperismo presente no município de Piracicaba. A gênese de Rio Claro se relaciona com a presença de pequenos lagos contendo grandes quantidades de quartzo e quartzitos, e que se tornaram importantes para a indústria ceramista. Depósitos cenozoicos, compostos por seixos de sílex e quartzo de caráter terrígeno, são encontrados no município de Cerquilha. Em Conchas, identificamos a formação Irati, que possui laminação cruzada e composta por areia quartzosa, folhelhos, dolomitas, calcários e siltitos. Com as observações e análises realizadas, podemos concluir que os municípios estudados apresentam inúmeras formações geológicas que em algumas ocasiões são exploradas para fins econômicos, e que são resultado de processos geológicos ocorridos durante milhares de anos.

ASCENSÃO DO ROMANCE NA INGLATERRA: CAUSAS E OS PRIMEIROS ROMANCISTAS

Arthur Vinícius Feitosa Furtado
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

O objetivo do presente trabalho é entender as causas que levaram o romance a se tornar a principal forma literária na Inglaterra, a partir do século XVIII, bem como recordar os grandes romancistas ingleses setecentistas que contribuíram para essa ascensão, como Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding e Jane Austen. Como essa ascensão se disseminou por todos os países da Europa, com destaque para a França de Victor Hugo e Balzac, faz-se relevante entender os motivos dessa expansão, que mudou definitivamente a forma como as pessoas se relacionavam com a literatura. Por meio da documentação indireta, foram encontradas diversas causas para o sucesso da forma literária em questão, como a ampliação da classe média urbana em decorrência da Revolução Industrial e a consequente ampliação da classe leitora. Ademais, houve uma expansão das bibliotecas públicas e os exemplares dos romances eram mais baratos que os de poesia, por exemplo, o que facilitava o acesso do público aos livros. O progresso industrial também tornou desnecessários muitos dos trabalhos caseiros das mulheres inglesas, como tecer e fiar, o que lhes possibilitou o aumento do tempo livre dedicado à leitura. Por fim, o romance é uma forma literária em consonância com a mentalidade do público burguês, que buscava por realismo formal, objetividade, originalidade e novidade, em detrimento das obras anteriores que emulavam os clássicos latinos. Diante do exposto, conclui-se que a ascensão do romance possui estreita relação com a Revolução Industrial inglesa e as modificações sociais por esta introduzidas, o que pode ser confirmado pelo exemplo da França, onde o romance só alcançou semelhante sucesso após a Revolução Francesa, que colocou esse país na rota da urbanização e alçou a crescente classe média local à condição de principal destinatária da produção literária pátria, posto esse antes ocupado pela aristocracia.

BIOLOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA ARTICULAÇÃO POSSÍVEL

Paulo César de Britto¹; Márcia Minardi Garrett²; Ana Karla Pazda³

¹Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

²Colégio Estadual Coronel Amazonas (PR)

³Universidade Tecnológica Federal do Paraná (PR)

Atualmente, a escola tem sido alvo de críticas relativas aos conteúdos transmitidos aos alunos. Tais críticas são baseadas na grande quantidade de informações a serem repassadas no decorrer do ano letivo, as quais se apresentam descontextualizadas da realidade e sem a devida interdisciplinaridade. Disciplinas de base comum, que deveriam estar articuladas, acabam trabalhando isoladas, sem a interação de conteúdos. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo discutir como pode ocorrer a articulação de conteúdos entre as disciplinas de Biologia e Educação Física. Ao analisar o trabalho das disciplinas separadamente, é marcante a tendência de aulas expositivas como modalidade didática no ensino de Biologia, em que impera o conteúdo teórico, sem a aplicação prática. Já nas aulas de Educação Física, percebe-se o contrário: as aulas muitas vezes são vistas somente como meio de extravasar as energias acumuladas ou como lazer. Dessa forma, a Educação Física passa a ser concebida – tanto pelos alunos como pela própria comunidade escolar – como aula exclusivamente prática. Essas concepções distorcidas podem e devem ser alteradas. Nesse sentido, um exemplo de conteúdo comum às duas áreas, e que pode ser trabalhado conjuntamente, é a citologia, onde a busca de uma afirmação teórica pode passar pelo ensino da Biologia, e a aplicação prática pode ser desenvolvida nas aulas de Educação Física, já que grande parte dos alunos demonstra um grande interesse pelas práticas esportivas. Isso possibilitaria uma compreensão maior acerca dos conteúdos ministrados nas duas disciplinas. Acreditamos que, se houver uma maior interação entre essas disciplinas, haverá um ganho significativo por parte dos alunos. Além disso, essa interação facilitará o trabalho docente, uma vez que haverá uma retomada constante dos conteúdos e a aprendizagem se tornará mais fácil, pois a teoria estará atrelada a uma prática.

CERTIFICAÇÃO PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM MATEMÁTICA: UMA FORMA DE MELHORAR O ENSINO

Ricardo Shitsuka; Dorlivete Moreira Shitsuka; Caleb David Willy Moreira Shitsuka;
Rabbith Ive Carolina Moreira Shitsuka; Ismar Frango Silveira
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

A matemática é uma das ciências mais importantes para o desenvolvimento econômico de um país, pois é empregada em projetos, em infraestrutura, em relações comerciais, em valores envolvidos em transações e cálculos econômicos. Apesar da importância do conhecimento matemático, nosso país geralmente não obtém bom desempenho em indicadores dessa área de conhecimento. Fica, por exemplo, entre os últimos colocados nos exames internacionais – como é o caso do PISA (International Program for Students Evaluation) – que envolvem matemática para estudantes do nível básico. Alguns países que obtêm desempenho melhor que o nosso em matemática contam com certificações para professores. O objetivo deste trabalho é verificar junto a professores de matemática da educação básica e universitária sua opinião sobre as certificações para professores de matemática. Realiza-se uma pesquisa exploratória, qualitativa, na qual são entrevistados alguns professores da educação básica e de nível universitário para saber sua opinião sobre a questão da certificação para professores de matemática como forma válida para melhorar o ensino dessa disciplina em nosso país.

DEMOCRACIA E PLURALIDADE: O SISTEMA PROPORCIONAL NAS ELEIÇÕES PARLAMENTARES

Átila Bernardo Superbia
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

A posse da atual legislatura federal, a partir de fevereiro de 2011, trouxe à tona as discussões referentes a uma das principais reformas estruturais do Estado brasileiro: a Reforma Política. Nesse sentido, um dos assuntos mais debatidos é a manutenção ou mudança do sistema de escolha dos representantes brasileiros, notadamente a escolha dos parlamentares da Câmara Federal. Como se sabe, o sistema atual é baseado na escolha proporcional dos Deputados Federais, sistema que suscita muitas críticas pela transferência de votos entre candidatos da mesma legenda ou coligação. A partir de tal crítica, divulga-se, principalmente na imprensa brasileira, a adoção do sistema majoritário para a composição da Câmara dos Deputados, vendendo tal tese como a resolução dos males da política brasileira. O objetivo de tal discussão, a despeito das críticas ao sistema proporcional para escolha dos parlamentares das Câmaras Federal, Distrital, de Vereadores e Assembleia Legislativa, é elucidar o equívoco da tese segundo a qual o sistema majoritário, com base simplesmente na escolha daqueles que têm mais votos, é responsável pela desconfiguração da democracia e, conseqüentemente, da composição plural do Poder Legislativo. Assim, fundamentando-se em uma metodologia pautada pela revisão bibliográfica das principais obras que tratam do assunto em questão, a análise do tema parte de um assunto geral em direção à especificidade da matéria: a partir da Reforma Política amplamente discutida na atual legislatura, direciona-se o estudo ao tema central – a adoção do sistema proporcional nas eleições parlamentares.

DIGA NÃO À PICHANÇA E SIM À ARTE

Eliane Paczinski Andris
Orientadora: Prof.^a Esp. Carolina da Silva Lautenschläger
Centro Universitário Claretiano – Polo de Pelotas (RS)

Este projeto, com início em setembro de 2010, tem como justificativa a busca pelo resgate da cidadania e a recuperação do patrimônio público degradado pelos alunos, utilizando e aproveitando a criatividade desses jovens para a arte de criar e transformar. O objetivo geral do trabalho é utilizar o trabalho realizado pela professora Eliane Paczinski na Escola Mário Quintana de Cachoeirinha, onde os alunos participaram recuperando, pintando e transformando os muros da escola durante as aulas de Artes. Além da mudança na visão que os alunos e a comunidade possuem da escola, o projeto visa pesquisar junto aos seus participantes qual é a mudança que a arte pode provocar em suas vidas. Não apenas no momento em que estão dentro da escola, mas como uma experiência que cada um leva para sua vida fora da comunidade escolar – que, por sua vez, também pode ser transformada. A ideia da denominação desse projeto, “Diga não à pichança e sim à arte”, é mostrar aos colegas das licenciaturas a possibilidade de transformação e motivação na escola, mesmo com poucos recursos.

EDUCAÇÃO INTERATIVA NA FORMAÇÃO DO ALUNO

Jaqueline Vanessa Brandão Jerônimo de Araújo; Saleque Elizeu Junior; Vânia Maria da Costa
Centro Universitário Claretiano – Polo de Belo Horizonte (MG)

Com a evolução das tecnologias, o educador da atualidade deixa de se prender ao quadro negro e encontra diversas formas interativas de tornar o aprendizado mais prazeroso e eficiente. Pesquisando sobre o assunto, selecionamos três formas de interação que se pode aplicar no ambiente escolar: interação por meio de interfaces gráficas (computador, CD ROM e a internet, que disponibiliza materiais para estudos, fotos, arquivos); interação por intermédio da música (sendo esse um grande canal da cultura: por meio da música, é possível conhecer, entender e apreciar diversas manifestações históricas e culturais); e interação em ambientes externos (visitas a museus, excursões, entre tantas outras formas de aperfeiçoar a compreensão do aluno sobre o mundo natural e cultural em que vive.). Encontrar a melhor alternativa e a melhor forma de aplicação é o desafio do educador. Por isso, serão apresentados casos de sucessos e exemplos de aplicações de alguns métodos. Nosso desafio é mostrar alguns aspectos da educação interativa e abordar algumas alternativas, permitindo uma discussão a partir de experiências e permeadas por um olhar pedagógico.

EFEITO ANTIATEROGÊNICO DA S-NITROSO-N-ACETILCISTEÍNA (SNAC) EM CAMUNDONGOS

Marco Aurélio de Carvalho¹; José Antonio Dias Garcia²;
Leandro dos Santos³; Marta Helena Krieger³

¹Centro Universitário Claretiano – Polo Campinas (SP)

²Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS (MG)

³Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP (SP)

As doenças cardiovasculares representam a primeira causa de morbimortalidade no mundo, sendo a aterosclerose a principal. Justifica-se, portanto, a busca por terapias que previnam e combatam a aterosclerose. O objetivo foi verificar a eficácia e o mecanismo de ação do doador de •NO, S-nitroso-N-acetilcisteína (SNAC) no combate à aterosclerose em camundongos LDLr-/. Camundongos *knockout* para o receptor de LDL (LDLr-/-), machos com 3 meses de idade, pesando 25 ± 3 g, foram divididos em 3 grupos: camundongos LDLr-/- que receberam ração comercial por 15 dias (CT 15d); camundongos LDLr-/- que receberam ração hiperlipídica por 15 dias (HC 15d); camundongos LDLr-/- que receberam ração hiperlipídica e tratamento com SNAC durante 15 dias (HC SNAC). Os camundongos foram anestesiados e, após seção da aorta abdominal, seus corações foram perfundidos, removidos e processados como descrito por Paigen *et al* (1987). As lesões foram quantificadas como descrito por Rubin *et al* (1991) e expressas em área $\times 10^3 \mu\text{m}^2$. Os arcos aórticos foram removidos e incluídos em parafina para cortes histológicos de $3\mu\text{m}$ de espessura, segundo Junqueira *et al* (1979). Após a incubação por 12 h com anticorpo anti-CD40L, as lâminas foram montadas e analisadas em microscópio óptico. Como resultado, verificamos que a administração da SNAC promoveu uma redução de 49% na área de lesão aterosclerótica associada a uma menor imunorreatividade para o CD40L. A interação CD40-CD40L desempenha um papel relevante tanto em fases iniciais quanto em fases mais avançadas da patologia, sendo um marcador do processo inflamatório. Em fases iniciais, a interação CD40-CD40L está associada à expressão de moléculas de adesão em células endoteliais e liberação de quimiocinas, estando sua presença correlacionada com um aumento de vias pró-inflamatórias. Concluímos que o tratamento com SNAC mostrou-se eficaz na prevenção do estabelecimento do ateroma, por meio de processo antiinflamatório.

EFEITO DA NATAÇÃO NO PERFIL LIPÍDICO DE CAMUNDONGOS HIPERLIPIDÊMICOS

Leandro dos Santos¹; Marco Aurélio de Carvalho²; Grazielle Esteves Ribeiro³;
Gerusa Dias Siqueira Vilela Terra³; José Antônio Dias Garcia³

¹Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP (SP)

²Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

³Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS (MG)

A prática de atividade física regular e hábitos alimentares saudáveis são fatores importantes na prevenção primária e no suporte terapêutico das doenças cardiovasculares, dentre as quais as dislipidemias representam indicadores de grande relevância no risco de morbidade e mortalidade cardiovascular, justificando-se pesquisas relevantes sobre o assunto. O objetivo do presente estudo foi analisar os efeitos da natação no perfil lipídico de camundongos hiperlipidêmicos. Foram utilizados 28 camundongos LDLr^{-/-}, machos, divididos aleatoriamente em 4 grupos: sedentários alimentados com ração padrão (S); treinados alimentados com ração padrão (S+Nat), sedentários alimentados com ração hiperlipídica (HL) e treinados alimentados com ração hiperlipídica (HL+Nat). Os animais dos grupos treinados praticaram natação em intensidade moderada, por 60 min durante 60 dias consecutivos. O sangue foi coletado e o soro foi utilizado para análises laboratoriais de triglicérides, colesterol total e suas frações (LDL, HDL, VLDL). Os resultados mostraram que a natação foi mais eficiente na melhora dos níveis plasmáticos de lipídeos quando acompanhada por uma dieta adequada, confirmando que a associação exercício físico com dieta equilibrada é essencial para obtenção de seus benefícios. Concluiu-se que a prática de exercícios aeróbicos regulares associados a uma dieta adequada é eficaz no combate às dislipidemias.

EFEITOS DA PRÓPOLIS NA PROLIFERAÇÃO DE FIBROBLASTOS EM FERIDAS CUTÂNEAS DE RATOS

Daniella Ribeiro da Paixão¹; Pâmella Aparecida Flausino¹; Grazielle Esteves Ribeiro¹;
José Antônio Dias Garcia¹; Leandro dos Santos²

¹Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS (MG)

²Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP (SP)

A pele, sendo a parte mais externa do corpo, é a parte mais frequentemente lesada. Quando dilacerada, o tecido conjuntivo é exposto, e uma sequência de eventos locais é desencadeada com finalidade de restauração tecidual. Essa sequência é denominada "cicatrização". Esta pesquisa se justifica pela pergunta levantada quanto à ação da própolis na cicatrização por segunda intenção. O objetivo era verificar o efeito tópico da própolis na proliferação de fibroblastos durante o processo cicatricial. Foram utilizados ratos *Wistar*, machos, divididos em dois grupos: Controle (CC) n=16 ferida tratada com creme não iônico; Própolis (PP) n=16 ferida tratada com creme não iônico + Própolis 10%. No 4º, no 7º, no 14º e no 21º dia de tratamento, foram sacrificados 4 animais de cada tipo. O tecido foi coletado, fixado em formalina 10% por 48 h, incluído em álcool 70%, fixado em parafina e depositado em lâminas para análise histológica. Nossos resultados demonstram um aumento no número de fibroblastos no grupo PP em relação ao grupo CC no 4º e no 7º dia. Porém, uma diminuição significativa ocorreu no 14º e no 21º dia. No grupo CC, foi observado um marcado aumento no número de fibroblastos no 14º e no 21º dia em relação ao 4º e ao 7º dia. Contudo, não houve diferenças entre o 4º e o 7º dia e entre o 14º e o 21º dia. A própolis mostrou ser eficaz em acelerar a reversão de fibrócitos em fibroblastos. Após exercerem seus papéis na cicatrização, os fibroblastos voltam para sua forma quiescente (fibrócito), e parte dos fibroblastos adquire alguns aspectos morfológicos e bioquímicos de células musculares lisas (miofibroblastos). As evidências mostraram que o efeito da própolis na cicatrização não se deve somente à sua ação antiinflamatória, conforme diversos estudos demonstram; deve-se também à sua ação direta sobre a proliferação de fibroblastos.

MAQUIAVEL E A FORMAÇÃO DO ESTADO MODERNO

Cândido Henrique Ronchi

Centro Universitário Claretiano – Polo de São José do Rio Preto (SP)

Maquiavel, ao escrever sua principal obra, *O Príncipe*, criou um manual de política, deixando um legado para as relações políticas modernas. Nascido em 1469, viveu parte do período renascentista, quando a Itália ainda não existia como um Estado unificado e toda a Europa passava por grande instabilidade política. Nesse contexto histórico, molda-se o pensamento de Maquiavel, que escreve sobre as relações entre o soberano e o povo, fundamentais para a consolidação do Estado. O presente trabalho tem como objetivo interpretar o pensamento de Maquiavel a partir dos conceitos de *Virtú* e *Fortuna*. Serão analisados também a política como interventora nos destinos de um Estado, as relações entre governantes e governados e os meios dos quais o soberano se utiliza para manter-se no poder e garantir a soberania de seu Estado. A metodologia aplicada será a leitura do trabalho de Maquiavel, especificamente do livro *O Príncipe*, e a interpretação de seus apontamentos e da influência deles na política moderna. Nossa preocupação com o tema de pesquisa justifica-se pela necessidade de buscar nesse pensador uma relação dos homens com o poder, que no século XV marcou um novo conceito de política e que deixou influências marcantes para a política contemporânea.

O PAPEL DA PASTORAL CARCERÁRIA NA EDUCAÇÃO PRISIONAL: UMA PROPOSTA DE ENSINO TÉCNICO NO SISTEMA

Carlos Otávio Schocair Mendes

Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (RJ)

Este trabalho apresenta o papel da Pastoral Carcerária, com foco nas ações ligadas à Educação Prisional. Dentre as diversas iniciativas nesta área, é proposta uma linha de ação baseada na inclusão do ensino técnico no sistema prisional. Para tanto, será realizado um levantamento das ações da pastoral no sistema penitenciário, a fim de viabilizar a implantação desta modalidade de ensino técnico nos presídios, nos diversos estados da Federação. Em pesquisa realizada no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, observou-se que não existe ensino técnico em suas unidades. O ensino técnico permitiria maior inserção do egresso do sistema prisional na sociedade, facilitando sua ressocialização. Sabe-se que cada dia trabalhado corresponde a uma diminuição do tempo de reclusão em regime fechado. Além disso, tramita no congresso uma lei de diminuição da pena em casos de detentos que estudam dentro desse regime, propondo-se 1 dia para cada 12 horas de estudo. Esses fatores incentivam vários detentos a procurar tal qualificação. Como etapa desta pesquisa, espera-se aprofundar as questões de ambiente e segurança para elaboração do Projeto Político Pedagógico do ensino técnico, demonstrando sua viabilidade técnica e financeira. Posteriormente, haverá submissão do projeto de pesquisa, com a apresentação do curso técnico à Pastoral Carcerária, visando ao apoio político-institucional para ser implantado em todo o sistema prisional brasileiro como política pública.

RELATO DE PRÁTICA DOCENTE: O USO DE BLOG NAS AULAS DE HISTÓRIA

Elenilson José Mazari; Karina Elizabeth Serrazes
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

Este trabalho tem por objetivo desenvolver e relatar uma experiência bem sucedida de utilização da internet nas aulas de História do Ensino Fundamental no Centro Educacional SESI 334 – Porto Ferreira. A partir de orientações nas aulas de História, e com a ajuda do analista no laboratório de informática, os alunos das duas sétimas séries dessa escola elaboraram textos com informações históricas e em seguida os publicaram em um *blog* criado especificamente para esse fim. Os textos referem-se a temas tratados nas aulas de História e servem como finalização dos assuntos, aos quais são adicionadas informações encontradas na internet, inclusive imagens e vídeos. O *blog* é alimentado periodicamente pelos alunos, que podem visualizar e comentar os textos elaborados pelos colegas. Pretende-se, com este trabalho, demonstrar os requisitos e a metodologia utilizados no planejamento e, conseqüentemente, na prática dessa experiência, reforçando a importância da utilização de novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. O *blog* encontra-se disponível para acesso em <<http://historia334.wordpress.com>>.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A EDUCAÇÃO ESCOLAR

Analder Magalhães Honório
Centro Universitário Claretiano – Polo de Barretos (SP)

A educação pública brasileira passa por uma profunda crise. Cada vez mais, buscam-se instrumentos que possam melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a tecnologia da informação pode ser uma grande aliada. Este trabalho busca mostrar esse cenário – de uma educação em busca de soluções para seu estado atual e da tecnologia como solução de parte dos problemas enfrentados pela educação. O trabalho mostra um pequeno histórico da informática na educação, desde as primeiras discussões sobre o tema, realizadas no I Seminário de Informática na Educação, promovido pelo MEC e pelo CNPq em 1981, até o cenário atual, com a tentativa de inserção dos aparatos tecnológicos como ferramentas pedagógicas para melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Hoje, a inclusão de tecnologias na educação já é realidade em muitas salas de aula, mas falta ainda universalizar o uso dessas ferramentas, trazendo assim mais qualidade para a educação brasileira. Para estudar essa questão, este trabalho foi realizado em forma de revisão bibliográfica. Pode-se concluir com o trabalho que essa discussão ainda tem um longo caminho pela frente e que, embora existam muitos projetos propondo o uso das tecnologias na sala de aula, poucos são de fato colocados em prática em sua totalidade. A pesquisa mostrou ainda que um dos grandes problemas da inserção da tecnologia nas salas de aula é o próprio professor, que, na maioria das vezes, mostra-se temeroso diante do novo, pois prefere se manter seguro com o que usou até hoje, e com frequência não percebe que os métodos que usa já não surtem o mesmo efeito de antes.

PROGRAMAÇÃO

POLO DE ARAÇATUBA (SP)

Data: 27 de agosto de 2011.

Mesa-redonda: *Humanos objetos - objetividade nas ciências humanas.*

Participantes: Prof.^a Aparecida S. P. Tocchio e Prof. Deucyr João Breitenbach.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Mesa-redonda: *Linguagem de sinais e o mundo das artes.*

Participantes: Prof.^a Alessandra Pereira M. Ugino e Prof.^a Sueli do Nascimento.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Mesa-redonda: *Liderança e motivação no ambiente organizacional.*

Participantes: Prof. Alessandro Ferreira e Prof.^a Edilene Costa Ferreira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Ética profissional.*

Palestrante: Prof. Alessandro Ferreira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Aprendizagem com mediação tecnológica.*

Palestrante: Prof.^a Aparecida S. P. Tocchio.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *O ensino de literatura infantil no Ensino Fundamental.*

Palestrante: Prof.^a Sueli do Nascimento.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *As contribuições das artes marciais no processo educativo.*

Palestrante: Prof.^a Isis Cristina Soares M. Tocchio.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE BARREIRAS (BA)

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Formação inicial e continuada de professores(as).*

Palestrante: Prof. Francisco Cleiton Alves.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Iniciação ao treinamento de handebol.*

Palestrante: Prof. Ismail Pelisser Guerreiro.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Liderança e marketing pessoal.*

Palestrantes: Prof.^a Daniela Magalhães C. de Jesus e Prof. Afranio Vinicius C. Barreto.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *Liderança e marketing pessoal.*

Participantes: Prof.^a Daniela Magalhães C. de Jesus e Prof. Afranio Vinicius C. Barreto.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Oficina: *Prática de xadrez.*

Participante: Prof. Helisson Barbosa de Jesus.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *Formação inicial e continuada de professores(as).*

Participante: Prof.^a Alessandra Amaral Andrade.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Linguagem Python e suas características.*

Palestrante: Prof. Renato de Oliveira Violin.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE BARRETOS (SP)

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Qual é o perfil do aluno e professor do século XXI?*

Palestrante: Prof.^a Eunice Regina de Toledo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *O jeito brasileiro de administrar recursos humanos.*

Palestrantes: Prof. Antonio Marcelo Brandão, Prof. Renato José Gonçalves e Prof.^a Lucila de Paula Pimenta Garcia.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *Aceita-me?!*

Participantes: Prof.^a Lizete Paganucci C. Teixeira, Prof.^a Adriana Dias de O. Serradella e Prof.^a Valeria Dias de Oliveira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Dos (não) lugares do esporte nas aulas de Educação Física escolar: tensões e desafios para a prática pedagógica.*

Palestrante: Prof. Robson Amaral da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE BATATAIS (SP)

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *Operação financeira - ACC e ACE.*

Palestrante: Prof. Fabio Pinto Marques.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *A pedagogia empresarial e o desenvolvimento profissional nas corporações.*

Palestrante: Prof. Alexandre José Cruz.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *A contribuição da avaliação das medidas antropométricas no ambiente escolar.*

Palestrante: Prof. Alex Fabrício Borges.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *Os museus como espaços de aprendizagem.*

Palestrante: Prof. Rodrigo Touse Dias Lopes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *Ciência e Arte nos caminhos do professor de Português.*

Palestrante: Prof. Juscelino Pernambuco.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Projetos: as coisas acontecem sem eles, mas podem acontecer de maneira mais segura e menos dispendiosa com eles.*

Palestrante: Prof. Israel Valdecir de Souza.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Comunicação interpessoal e as grandes mudanças.*

Palestrante: Prof.^a Francislaine C. Micheloti.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Os desafios da aprendizagem: a postura do professor - como ensinar e como entender o que os alunos estão pensando.*

Palestrante: Prof. Ricardo da Fonseca Corrêa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *As implicações estéticas da ontologia contemporânea.*

Palestrante: Prof. Stefan Vasilev Krastanov.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Formação de professores para Educação Inclusiva: impasses e desafios.*

Palestrante: Prof.^a Cristina Cinto Araújo Pedrosa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Ensino de literatura: poética da humanização.*

Palestrante: Prof. Rodrigo Ferreira Daverni.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *A formação de professores-pesquisadores na licenciatura em Educação Física: o que podemos dizer sobre a aprendizagem dos alunos e o trabalho docente?*

Participantes: Prof. Luiz Sanches Neto e Prof.^a Luciana Venâncio.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Desenvolva fundamentos esportivos por meio de jogos lúdicos.*

Palestrante: Prof. Tiago Capelozzi Pupim.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *A importância do marketing pessoal.*

Palestrante: Prof. Francisco de Assis Breda.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Gestão estratégica de custos.*

Palestrante: Prof.^a Tessia Berber Teixeira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Sistemas de informação e capital intelectual.*

Palestrante: Prof. Fernando Marco Perez Campos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Desafios logísticos na cadeia de suprimentos.*

Palestrante: Prof. Nilton Cesar Lima.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Educação Inclusiva: ações necessárias para garantir o sucesso dos alunos com necessidades educacionais especiais.*

Palestrante: Prof.^a Renata Andrea Fernandes Fantacini.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *A formação do pesquisador crítico em ciências humanas e sociais: relevância social, compromisso ético e práticas emancipatórias.*

Palestrante: Prof. César Aparecido Nunes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Instituições e desenvolvimento econômico.*

Palestrante: Prof. Elvisney Aparecido Alves.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE BELO HORIZONTE (MG)

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *Mídias educacionais na era digital: da teoria para a prática.*

Palestrantes: Prof. Fabio Neves de Miranda e Prof. Humberto Fernandes Villela.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Mesa-redonda: *O homem unidimensional.*

Participantes: Prof. Ronaldo Antonio P. da Silva e Prof. Antonio Soares Geraldo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *A Educação Física nos tempos atuais: desafios e tendências.*

Palestrante: Prof. Luiz Paulo Silva Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *Logística como diferencial competitivo.*

Palestrante: Prof. Luis Felipe Daguer Braga.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *Diálogos entre Educação e Cultura.*

Palestrante: Prof. João Carlos Ribeiro de Andrade.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *Educação Física escolar: ludicidade em ação.*

Participantes: Prof. Luiz Roberto Pinto Menezes e Prof.^a Andrea Fatima Cruz.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Mídias digitais na geração digital.*

Palestrante: Prof. Fabio Neves de Miranda.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Gestão de projetos.*

Palestrante: Prof. Mauro Lucio Dutra.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *A aprendizagem na perspectiva interdisciplinar.*

Participantes: Prof. Antonio Soares Geraldo, Prof.^a Jacqueline Sanches Corgozinho, Prof.^a Maria Alice de Souza e Prof. Verner Roque Klafki.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Workshop: *Papel do educador: desafios para os que ensinam, possibilidades para os que aprendem.*

Participantes: Prof.^a Rita de Cassia V. Portinho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Workshop: *A música: uma alternativa para a construção da aprendizagem.*

Participantes: Prof. Marcos Roberto Ferreira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *A comunicação e as relações interpessoais.*

Participantes: Prof.^a Karine Luiza Rezende S. Araujo e Prof. Ronney Marcos Corgozinho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *Educador físico: valores da escola para sociedade.*

Participantes: Prof.^a Cintia Elisa R Nogueira, Prof.^a Andrea Fatima Cruz e Prof.^a Izabela Cristina T. Fonseca.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *O uso das redes sociais como instrumentos de comunicação.*

Participantes: Prof.^a Tania N. Chaves Faria e Prof. Humberto Fernandes Villela.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Orçamento doméstico: dicas de como administrar bem o seu dinheiro.*

Palestrantes: Prof. Ronney Marcos Corgozinho e Prof.^a Karine Luiza Rezende S Araujo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *As qualidades polivalentes do profissional na sala de aula.*

Participantes: Prof.^a Camila Pereira Lima e Prof. Nilton Nunes Dos Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Atividades culturais como possibilidade de aprendizagem.*

Palestrante: Prof.^a Maria Alice de Souza.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Workshop: *Arte conceitual com objetos expressivos.*

Participante: Prof. Marcos Roberto Ferreira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *Ciência e fé na pós-modernidade.*

Participantes: Prof. Luiz Antonio Martins de Paula e Prof. Ronaldo Antonio P. da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *Reflexões sobre educação, memória e patrimônio: uma abordagem histórico-geográfica.*

Participantes: Prof. Saint Clair Marques da Silva e Prof.^a Gisele Cristina Ferreira Pinto.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE BOA VISTA (RR)

Data: 17 de setembro de 2011.

Palestra: *Atletismo na escola.*

Palestrante: Prof. Edivaldo da Silva Pereira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 17 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 17 de setembro de 2011.

Palestra: *Professor pesquisador: que profissional é esse?*

Palestrante: Prof.^a Pricila Bertanha.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 17 de setembro de 2011.

Palestra: *Qual o perfil do gestor do milênio?*

Palestrante: Prof.^a Fernanda Assen.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 17 de setembro de 2011.

Palestra: *Estudo da qualidade de vida ambiental em um afluente do Igarapé grande no perímetro urbano de Boa Vista (RR).*

Palestrante: Prof. Francisco M. de Sousa Filho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 17 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *O uso das mídias na Educação.*

Participantes: Prof.^a Shirley Freire Machado e Prof.^a Wanda Yara Monteiro Correia.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 17 de setembro de 2011.

Palestra: *Lazer: recreação e qualidade de vida.*

Palestrante: Prof. Francisco Edson Pereira Leite.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE BRAGANÇA PAULISTA (SP)

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *O ofício do professor.*

Palestrante: Prof. Salim Andraus Junior.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE BURITIS (RO)

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *O professor e a sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof.^a Elza Silva Cardoso Soffiati.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *A contabilidade como instrumento de gestão.*

Palestrante: Prof. Mateus Colabone Neto.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE CAMPO GRANDE (MS)

Data: 27 de agosto de 2011.

Mesa-redonda: *Pedagogia e Educação atual.*

Participantes: Prof.^a Graciela Nantes Pereira e Prof.^a Ana Lucia Fernandes Pedrosa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *O fim dos empregos e as novas relações de trabalho.*

Palestrante: Prof. Pedro Eder Flecha Haufes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *Movimento e brincar: ações imprescindíveis para a criança.*

Participantes: Prof. Tiago Capelozzi Pupim, Prof.^a Graciela Nantes Pereira e Prof. Arildo Claudio Silva de Pinho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Arte no cotidiano.*

Palestrante: Prof.^a Tatiana Cristina M. Moura.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Subsídios tecnológicos na gestão financeira.*

Palestrante: Prof. Pedro Eder Flecha Haufes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Modelos pedagógicos.*

Palestrante: Prof.^a Cilene Maria C. de Oliveira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *A importância do analista de sistemas - competências e perspectivas.*

Palestrante: Prof.^a Katia Giselle B. do Valle.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Jogos teatrais - o caminho para o conhecimento, o saber e a criatividade.*

Palestrante: Prof.^a Tatiana Cristina M. Moura.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *A importância da iniciação científica no Ensino Fundamental e Ensino Médio.*

Palestrante: Prof. Arildo Claudio Silva de Pinho.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE CARAGUATATUBA (SP)

Data: 27 de agosto de 2011.

Mesa-redonda: *Construindo o profissional do século XXI: formação de educadores - teorias e práticas.*

Participantes: Prof.^a Alessandra Aparecida de Faria, Prof. Helio Aparecido A. de Oliveira e Prof.^a Sueli Benati de Vita M. Cruz.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *Pedagogia de projetos.*

Palestrante: Prof. Juliana Neuma da S. Ferreira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *Gestão de talentos, o novo rumo do RH.*

Palestrante: Prof. Cesar Augusto Ilodio Alves.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Alunos com pouca motivação para aprender.*

Palestrante: Prof.^a Lara Litvinoff.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Um caminho interdisciplinar em busca da dinamização dos cinco sentidos e das produções artísticas em sala de aula.*

Palestrante: Prof.^a Elizete Terezinha Januario.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Fracasso escolar.*

Palestrante: Prof. Helio Aparecido A. de Oliveira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.
Palestra: *Ação inspira ação.*
Palestrante: Prof. Cesar Augusto Ilodio Alves.
Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE CAMPINAS (SP)

Data: 27 de agosto de 2011.
Palestra: *Linguagem Python e suas características.*
Palestrante: Prof. Renato de Oliveira Violin.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Palestra: *Gestão de mudanças uma estratégica organizacional.*
Palestrante: Prof.^a Maria Lucia Botelho Lot.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Palestra: *Educação e inserção das mulheres no mercado de trabalho.*
Palestrante: Prof. Eraldo Leme Batista.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Palestra: *O desenvolvimento do Ensino da Arte nas séries iniciais.*
Palestrante: Prof. Newton Gomes Ferreira.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

Data: 27 de agosto de 2011.
Palestra: *O desenvolvimento do lúdico na escola: pensar, sentir e agir - jogar, brincar e dançar.*
Palestrante: Prof. Tiago Capelozzi Pupim.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Os desafios do professor alfabetizador diante das mídias.*
Palestrante: Prof.^a Ana Rita Da Cruz Capelozzi.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *O desenvolvimento do Ensino da Arte nas séries iniciais.*

Palestrante: Prof. Newton Gomes Ferreira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *EaD-Educação Física: como aprender e ensinar com qualidade.*

Palestrante: Prof. Luis Fernando Correia.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Filosofia e Política.*

Palestrante: Prof.^a Maria Leticia de P. Jacobini.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Educação Básica no Brasil e a centralidade do trabalho: alguns apontamentos.*

Palestrante: Prof. Eraldo Leme Batista.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Gestão de mudanças - uma estratégia organizacional.*

Palestrante: Prof.^a Maria Lucia Botelho Lot.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Literatura fantástica - algumas reflexões.*

Palestrante: Prof. Bruno Andre Scarpim.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Usando recursos do Word 2007 para redação do TCC.*

Palestrante: Prof. Luis Henrique de Rossi.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Movimentos sociais e Educação no Brasil: um diálogo possível?*

Palestrante: Prof. Gustavo Henrique C. Ferreira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Desenvolvimento de sistemas utilizando Scrum.*

Palestrante: Prof. Luis Henrique de Rossi.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Música para educadores.*

Palestrante: Prof.^a Mauren Berbel Nanni Blini.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *A didática e o professor: um processo dialético de ensino-aprendizagem.*

Palestrante: Prof. Wagner Montanhini.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Pensar a Educação: reaprender pensar.*

Palestrante: Prof. Ronaldo Pereira de Lira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Cinema e formação da consciência ambiental.*

Palestrante: Prof. Gustavo Henrique C. Ferreira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *A ciência e a prática na Educação Física.*

Palestrante: Prof.^a Tatiana Muller Cornachione.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Gestão de clima organizacional - uma ferramenta estratégica.*

Palestrante: Prof.^a Maria Lucia Botelho Lot.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE CUIABÁ (MT)

Data: 27 de agosto de 2011.

Mesa-redonda: *As formas de comunicação nas organizações e suas implicações.*

Participantes: Prof.^a Susana Seixas do Nascimento e Prof.^a Aline Moreira Tosta Melo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Mesa-redonda: *Violência na escola: como prevenir e corrigir?*

Participantes: Prof. Everaldo de Almeida Brandão, Prof. Marcus Roberto R. Almeida, Prof.^a Jandira Ferreira N. Marmello e Prof.^a Alessandra Dallagnol.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *A inclusão das pessoas com deficiência nas aulas de Educação Física.*

Palestrante: Prof.^a Alessandra Dallagnol.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Os primeiros socorros utilizados pelo corpo de bombeiros de Mato Grosso.*

Palestrante: Prof. Marcos Arruda de Alencar.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Motivação: um talento para ser feliz!*

Palestrante: Prof.^a Aline Moreira Tosta Melo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *A condição crítica do ensino de história - perspectivas da educação contemporânea e consequências para o ensino das ciências humanas.*

Palestrante: Prof.^a Cláudia Regina Bovo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Inclusão digital na sociedade moderna.*

Palestrante: Prof. Marcus Roberto R. Almeida.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Empreendedor individual.*

Palestrante: Prof.^a Neide Auxiliadora da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Recreação e lazer.*

Palestrante: Prof. Allan Kardec Benitez.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Onde a geração Y erra no caminho para a liderança: aprenda e lidere sua vida.*

Palestrante: Prof. Wendell Carvalho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo.*

Palestrante: Prof.^a Jandira Ferreira N. Marmello.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE CURITIBA (PR)

Data: 27 de agosto de 2011.

Mesa-redonda: *O corpo.*

Participantes: Prof.^a Maria Cristina Zilli e Prof.^a Adriane Kaminski.

Horário: 9h30 às 11h.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *A arte de ensinar Geografia.*

Palestrante: Prof.^a Eliana do Pilar Rocha.

Horário: 9h30 às 11h.

Data: 27 de agosto de 2011.

Mesa-redonda: *Vendendo projetos esportivos e recreativos educacionais.*

Participantes: Prof.^a Maira Karin C. dos Santos e Prof. Helder Carneiro Brito.

Horário: 9h30 às 11h.

Data: 27 de agosto de 2011.

Oficina: *Propostas para desenvolver e aprimorar a coordenação motora através da Educação Física.*

Participante: Maira Karin C. dos Santos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Oficina: *Estratégias para análise de cartas como fontes históricas.*

Participante: Prof. Luiz Antonio Sabeh.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *O ensino de Filosofia: desafios e perspectivas.*

Palestrante: Prof. Robson Stigar.

Horário: 9h30 às 11h.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *História e religião: temas, abordagens e métodos.*

Palestrante: Prof. Luiz Antonio Sabeh.

Horário: 9h30 às 11h.

Data: 27 de agosto de 2011.

Oficina: *O historiador e as vidas de santos medievais: entre códigos e armadilhas.*

Participante: Prof. André Luiz de Siqueira.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Mesa-redonda: *Propostas de releitura, interferência e apropriação de imagem.*

Participantes: Prof. Rossano Silva, Prof.^a Maria Carolina R. de Almeida e Prof.^a Maria Lucimara dos Santos.

Horário: 9h30 às 11h.

Data: 27 de agosto de 2011.
Palestra: *Os vários tipos de gravura.*
Palestrante: Prof.^a Diana Trevisan.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Palestra: *Conflitos sociais nas Terras dos Pinheirais.*
Palestrante: Prof. Aimoré Índio do Brasil Arantes.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 27 de agosto de 2011.
Oficina: *Geografia aplicada a sala de aula.*
Participante: Prof.^a Izabella Maria Swierczynski.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Mesa-redonda: *A pesquisa no campo da Arte.*
Participantes: Prof.^a Maria Cristina Zilli e Prof.^a Ana Maria Negrele Baggio.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Palestra: *Apocalipse: medo do fim ou esperança de um novo começo?*
Palestrante: Prof.^a Rivaldave Paz.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 27 de agosto de 2011.
Palestra: *Legitimidade da Teologia como ciência, em confronto com a Filosofia, no século XIII - São Tomás de Aquino e Boaventura.*
Palestrante: Prof. João Luiz Fedel Goncalves.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

Data: 27 de agosto de 2011.
Palestra: *Na vida como na Arte - poesia e teatro na sala de aula.*
Palestrante: Prof.^a Lota Moncada.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 3 de novembro de 2011.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Crescimento e desenvolvimento motor da criança - a contribuição da Educação Física.*
Palestrantes: Prof.^a Maira Karin C. dos Santos e Prof. Valério Henrique Dezan.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Oficina: *Bonecas de nó - criando e inventando.*

Participante: Prof.^a Rosani Selles dos Santos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Oficina: *Filosofia da ciência.*

Participantes: Prof. Tiago Ungerecht Rocha e Prof. Robson Stigar.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Oficina: *Planificando o tridimensional.*

Participante: Prof. Izabella Maria Swierczynski.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Atrase as tarefas e termine seu projeto no prazo utilizando a teoria das restrições no ambiente empresarial.*

Palestrante: Prof. Alexandre Lauerti.

Horário: 9h30 às 11h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Sexualidade humana.*

Palestrante: Prof.^a Rosana Masquardt Baumel.

Horário: 9h30 às 11h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Oficina: *Sexualidade na Arte.*

Palestrante: Prof. Rossano Silva e Prof. Cesar Alves de Meira Filho.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Construindo a aprendizagem por meio da afetividade.*

Palestrante: Prof.^a Sandra Hoffmann.

Horário: 9h30 às 11h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Workshop: *Games for english classes.*

Palestrante: Prof.^a Yara Cristina Kalinowski.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *Preservação e conservação de acervos bibliográficos.*

Palestrante: Prof. Arthur Mohr, Prof.^a Daniela Dias e Prof. Edgar Bruno Franke Serratto.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Trabalhando geometria dinâmica no ensino de Matemática.*

Palestrante: Prof.^a Heliza Colaço Góes e Prof. Anderson Roges Teixeira Góes.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Gestão participativa.*
Palestrante: Prof. Paulo Soares da Fonseca.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Contação de histórias.*
Palestrante: Prof.^a Neusa Klein.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 3 de novembro de 2011.
Oficina: *Pedagogia Waldorf: a atuação da cor no maternal.*
Participantes: Prof.^a Isabel Criseli Anad Nobreg, Prof.^a Felícia Siemsen e Prof.^a Elaine L. Alexandrino.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 3 de novembro de 2011.
Mesa-redonda: *A Educação Física escolar e suas possibilidades.*
Participantes: Prof.^a Lausane Correa Pykosz e Prof. Rodrigo de França.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 3 de novembro de 2011.
Mesa-redonda: *Aprendizes de línguas estrangeiras e a dislexia.*
Participantes: Prof.^a Juliana Reichert A. Tonelli e Prof.^a Yara Kalinowski.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Desdobramentos da implementação das leis 10639-2003 e 11645-2008.*
Palestrante: Prof. Alexandre Cesar.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Qualidade de vida.*
Palestrante: Prof. Ederson Gambetta.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Indisciplina sem medo.*
Palestrante: Prof. Ivan Gross.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 3 de novembro de 2011.
Mesa-redonda: *A História e a Geografia e o papel do Instituto Histórico e Geográfico Do Paraná no contexto regional.*
Participantes: Prof.^a Liuta Pfeiffer Utsch, Prof. Ernani Costa Straube, Prof. José Chuquer Rodrigues e Prof. Nelson Luiz Penteadó Alves.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Marketing pessoal.*
Palestrante: Prof. Gaspar Collet Pereira.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Autogestão de carreira.*
Palestrante: Prof.^a Eliane Regina A. R. dos Santos.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Inteligência Artificial - desmistificando o tema.*
Palestrante: Prof. Galbas Milleo Filho.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Gerencia de projetos.*
Palestrante: Prof.^a Viviane Dal Molin de Souza.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 3 de novembro de 2011.
Oficina: *Fotonovelas e Literatura Pulp.*
Participante: Prof. Fabiano Vianna.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *A banalidade do mal e o totalitarismo no pensamento de Hannah Arendt.*
Palestrante: Prof. Leonardo Pellegrinello Camargo.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 17 de setembro de 2011.
Oficina: *Educação Física na Educação Infantil.*
Participante: Prof.^a Lausane Correa Pykosz.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 17 de setembro de 2011.
Palestra: *O trabalho do professor de acordo com as diretrizes para o Ensino Básico.*
Palestrante: Prof. Engels Câmara.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 17 de setembro de 2011.
Oficina: *Educação Física em dias de chuva... o que vamos fazer professor?*
Participante: Prof.^a Maira Karin C. dos Santos.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 17 de setembro de 2011.
Palestra: *Recursos e estratégias de técnicas de gravura em sala de aula.*
Palestrante: Prof.^a Vivian Leila Bosquilia Abade.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 17 de setembro de 2011.
Palestra: *Bioética: o agir da vida.*
Palestrante: Prof. Marculino Camargo.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 17 de setembro de 2011.
Oficina: *O livro da vida, uma prática com direitos humanos.*
Participante: Prof.^a Walny Terezinha de M. Vianna.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 17 de setembro de 2011.
Oficina: *Uma reflexão sobre design educacional.*
Participante: Prof.^a Flavia T. Vianna da Silva.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 17 de setembro de 2011.
Palestra: *Direitos humanos e cidadania- uma proposta pedagógica para o Ensino Fundamental.*
Palestrante: Prof.^a Walny Terezinha de M. Vianna.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 17 de setembro de 2011.
Oficina: *O processo de produção textual em língua portuguesa.*
Participante: Prof.^a Andressa Basco.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 17 de setembro de 2011.
Mesa-redonda: *Comunicação inicial da pessoa ouvinte frente a pessoa surda.*
Participantes: Prof.^a Juliana da Silva Richter e Prof. Célio Aparecido Vichosk.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 17 de setembro de 2011.
Oficina: *TCC: métodos e técnicas de pesquisa e produção.*
Participantes: Prof. Edgar Bruno Franke Serratto e Prof. Célio Aparecido Vichosk.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 17 de setembro de 2011.
Oficina: *Introdução a linguagem de programação C.*
Participantes: Prof.^a Silvie Melisande A. G. Albano e Prof. Ricardo Sonaglio Albano.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 17 de setembro de 2011.
Oficina: *Materiais manipuláveis no ensino de Matemática.*
Participantes: Prof.^a Heliza Colaço Góes e Prof. Anderson Roges Teixeira Góes.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 17 de setembro de 2011.
Oficina: *A técnica da colagem e suas possibilidades.*
Participante: Prof.^a Maria Carolina R. de Almeida.
Horário: 9h30 às 11h.

Data: 17 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *Técnicas alternativas de pintura.*

Participantes: Prof.^a Maria Lucimara dos Santos e Prof.^a Maria Cristina Zilli.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 17 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *Fandango.*

Participantes: Prof.^a Diana Trevisan e Prof.^a Leila Hassan.

Horário: 9h30 às 11h.

Data: 17 de setembro de 2011.

Oficina: *Um olhar sobre o grafite.*

Participante: Prof.^a Elisabeth Prosser.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 17 de setembro de 2011.

Palestra: *Boas práticas para gestão da TI: antes de usar, é preciso escolher e gerir a TI.*

Palestrante: Prof. Luiz Fernando Ballin Ortolani.

Horário: 9h30 às 11h.

Data: 17 de setembro de 2011.

Oficina: *Brincando com a matemática nas séries iniciais.*

Participantes: Prof.^a Isabel Criseli Anad Nobrega e Prof.^a Crisleine Anad N. Machado.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 17 de setembro de 2011.

Palestra: *O lugar da pesquisa nas práticas educativas.*

Palestrante: Prof.^a Irene Carmem Picone Prestes.

Horário: 9h30 às 11h.

Data: 17 de setembro de 2011.

Palestra: *Intelectualidade, fronteiras e identidade: o Paraná no início do século XX.*

Palestrante: Prof. Alexandre Neondorf.

Horário: 9h30 às 11h.

Data: 17 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 17 de setembro de 2011.

Palestra: *A visão do ensino da Matemática.*

Palestrante: Prof. Paulo Martinelli.

Horário: 9h30 às 11h.

POLO DE FEIRA DE SANTANA (BA)

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Educação Física: da formação aos campos de intervenção - concepções e possibilidades.*

Palestrante: Prof. Evodio Mauricio Oliveira Ramos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Empreenda-se!*

Palestrante: Prof.^a Valquiria S. de Araujo Barros.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Formação de professores para um ensino de qualidade.*

Palestrante: Prof.^a Karina Macedo.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE MACEIÓ (AL)

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Treinamento desportivo para equipes de base de basketball.*

Palestrante: Prof. Roberto Paulo Felix.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *Bullying.*

Participantes: Prof.^a Janaina Carla Santos Ferra, Prof.^a Maria Betania Calado de Araujo, Prof.^a Maria da C. de Lima Medeiros, Prof. Americo Santos D'almeida e Prof.^a Morgana Maria Macedo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Inclusão social.*

Palestrantes: Prof.^a Maria Betania Calado de Araujo e Prof.^a Maria da C. de Lima Medeiros.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Treinamento desportivo para equipes de base de basketball.*

Palestrante: Prof. Roberto Paulo Felix.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *O drama da infertilidade conjugal: considerações éticas sobre as técnicas de inseminação artificial e fecundação in vitro.*

Palestrante: Prof. Marcos Antonio Alves de Lima.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *O administrador e a cidadania.*

Palestrante: Prof. Evaldo Oliveira Simoes.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE PALMAS (TO)

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Expressões estrangeiras na língua portuguesa.*

Palestrante: Prof. Alysson Martins Andrade.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *A inserção do pedagogo nas organizações públicas e privadas.*

Palestrante: Prof.^a Dalma Aparecida de Camargo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Futsal - da iniciação ao rendimento.*

Palestrante: Prof. Ricardo Antonio P. da Costa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *Administração de recursos humanos nas organizações.*

Participantes: Prof.^a Karyn Siebert Pinedo e Nara Nubia Sardinha Benedito.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *Logística do biodiesel no Tocantins.*

Participantes: Prof.^a Karyn Siebert Pinedo e Prof. Marco Antônio Baleeiro Alves.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Pedagogia: princípios norteadores.*

Palestrante: Prof. Nilton P. Lima.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE PORTO VELHO (RO)

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *Professor reflexivo: uma possibilidade para a prática.*

Participantes: Prof. Jair Luchesi, Prof. Gabriel Carrijo Bento Teixeira e Prof.^a Jacira Pivetta de Lima.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Teologia, biodiversidade e criação na Amazônia.*

Palestrante: Prof. Antonio Fontinele de Melo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *Relações interpessoais no trabalho e na família.*

Participantes: Prof.^a Liduina Maria das C. Landim e Prof.^a Maria Helena Cruz Magalhaes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Ginástica aeróbica - elaboração, estrutura, divisão e benefícios.*

Palestrante: Prof. Silas Chinarelli Teixeira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *Teorias de leituras na interface com a relação docente e discente.*

Participantes: Prof.^a Jacira Pivetta de Lima e Prof.^a Maria Florinda F. Loureiro.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Uma proposta de atuação do orientador educacional na escola.*

Palestrante: Prof. Jair Luchesi.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Bullying escolar.*

Palestrante: Prof. Silas Chinarelli Teixeira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *Sistemas operacionais - livre ou proprietário.*

Participantes: Prof. Leandro dos Santos e Prof. Gabriel Carrijo Bento Teixeira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Relações interpessoais no trabalho, com ênfase na comunicação.*

Palestrante: Prof.^a Liduina Maria das C. Landim.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *A inclusão da criança de 6 anos no Ensino Fundamental.*

Participantes: Prof.^a Daniela Baptista Coelho, Prof.^a Renata Boiatti M. Galisteu e Prof.^a Luciana Dias Modesto.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Os métodos de ensino e suas concepções de indivíduo.*

Palestrante: Prof. Valmir Pereira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *Poder e civilização: a sociedade de controle do século XXI.*

Participantes: Prof. Luiz Fernando Marchesin e Prof. João Alberto da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *Era das relações: escola e família unidas no processo da inclusão social.*

Participantes: Prof.^a Angelica Canato Utiamo e Prof.^a Maria Alda Tarla Napoleão.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Gerenciamento de projetos.*
Palestrante: Prof. Laurindo Rodrigues Junior.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.
Mesa-redonda: *Planejamento estratégico.*
Participantes: Prof. Wilson Lopes Vilas Boas, Prof.^a Danielle de Souza Antoniazzi e Prof.^a Juliana Lopes.
Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ (RO)

Data: 27 de agosto de 2011.
Mesa-redonda: *Empreendedorismo.*
Participantes: Prof. Elinaldo Elias Correa e Prof. Luciano Catelan da Silva.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Palestra: *Educação Física, desporto e escola.*
Palestrante: Prof. Alexandre A. de Nanir Rodrigues.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Palestra: *O uso correto das novas tecnologias em sala de aula.*
Palestrante: Prof.^a Claumirdes Gomes Moises.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Novas tecnologias aliadas no processo de ensino-aprendizagem.*
Palestrante: Prof.^a Rosemari Nazare da Silva Paz.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.
Mesa-redonda: *Cooperativismo de crédito.*
Participantes: Prof. Luciano Catelan da Silva e Prof. Elinaldo Elias Correa.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Inatividade Física X Atividade Física = qualidade de vida.*

Palestrante: Prof.^a Alexandre A. de Nanir Rodrigues.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *O papel da escola na formação do leitor.*

Palestrante: Prof.^a Claumirdes Gomes Moises.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Competências essenciais para o sucesso profissional.*

Palestrantes: Prof. Luciano Catelan Da Silva e Prof. Elinaldo Elias Correa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Educação Física de ontem x Educação Física de hoje.*

Palestrante: Prof. Alexandre A. de Nanir Rodrigues.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *Ensino de História e Geografia - trabalhando a interdisciplinaridade.*

Participantes: Prof.^a Rosemari Nazare da Silva Paz e Prof. Cleber Silva e Moura.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE SÃO PAULO (SP)

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *A importância do briefing para a gestão de projetos: um estudo de caso.*

Palestrante: Prof. Alfredo Salvador Vieira Coelho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *Gestão globalizada de negócios.*

Palestrante: Prof. João Luiz de Souza Lima.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *A questão racial na Filosofia de Marx e Engels.*

Palestrante: Prof. Ricardo Matheus Benedicto.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Oficina: *Reeducação do movimento.*

Participantes: Prof.^a Andréia Salvador Baptista e Prof.^a Thais Fernanda Martins Hayek.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *História Antiga: Egito e Mesopotâmia.*

Palestrante: Prof. Josias Abdalla Duarte.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Oficina: *Jogos, pedagogia da cooperação e ternura espiritual.*

Participante: Prof. Antonio Salvador Coelho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *O dialogismo na literatura.*

Palestrante: Prof. Wellington de Assis Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *Linhas para uma cristologia afro-americana.*

Palestrante: Prof. Jairo da Mota Bastos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *Geografia, meio ambiente e desenvolvimento.*

Palestrante: Prof.^a Carolina Doranti Tiritan.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *A autossustentabilidade corporativa no trabalho organizacional de uma empresa.*

Palestrante: Prof.^a Júlia Aparecida Séccolo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *A Educação Física no mercado de trabalho no mundo atual.*

Palestrante: Prof. Edmundo de Lima Filho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *Sistemas de informação e capital intelectual.*

Palestrante: Prof. Fernando Marco Perez Campos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 31 de agosto de 2011.

Palestra: *O plano nacional de formação dos professores da Educação Básica (PARFOR) e a Plataforma Freire: relatos de experiências do curso de pedagogia das Faculdades Claretianas de São Paulo.*

Palestrante: Prof. Carlos Adriano Martins.

Horário: 19h30 às 21h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *A linguagem teatral como contribuição pedagógica.*

Palestrante: Prof.^a Eneila Almeida Dos Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *História dos árabes: do ano 400 ao 800.*

Palestrante: Prof. Josias Abdalla Duarte.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *A autossustentabilidade corporativa no trabalho organizacional de uma empresa.*

Palestrante: Prof.^a Júlia Aparecida Séccolo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Linhas para uma cristologia afro-americana.*

Palestrante: Prof. Jairo da Mota Bastos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *O ensino de Geografia no século XXI e os desafios da Educação Básica.*

Palestrante: Prof. Victor Hugo Junqueira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *O moderno nas memórias, na crônica e no relato ou a respeito das escolas literárias.*

Palestrante: Prof. Orivaldo Rocha da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Gestão globalizada de negócios.*

Palestrante: Prof. João Luiz de Souza Lima.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Programação Java: ambiente, carreira, certificações e oportunidades.*

Palestrante: Prof. Bruno Albuquerque Scrinoli.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Oficina: *Jogos, pedagogia da cooperação e ternura espiritual.*

Palestrante: Prof. Antonio Salvador Coelho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *O (Des)Evangelho de Saramago: elementos de carnavalização.*

Palestrante: Prof. Wellington de Assis Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *A importância do briefing para a gestão de projetos: um estudo de caso.*

Palestrante: Prof. Alfredo Salvador Vieira Coelho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Filosofia da História: repensando conceitos e certezas.*

Palestrante: Prof. Fabio Pestana Ramos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Programação Java: ambiente, carreira, certificações e oportunidades.*

Palestrante: Prof. Bruno Albuquerque Scignoli.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *História dos árabes: do ano 400 ao 800.*

Palestrante: Prof. Josias Abdalla Duarte.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Os desafios do professor alfabetizador diante das mídias.*

Palestrante: Prof.^a Ana Rita da Cruz Capelozi.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Possibilidades de pesquisa em Educação: tendências metodológicas em Educação e nas investigações sobre o ensino de Geografia.*

Palestrante: Prof.^a Geórgia S. P. L. Oliveira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *A Educação Física no mercado de trabalho no mundo atual.*

Palestrante: Prof. Edmundo de Lima Filho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.
Palestra: *Finanças pessoais.*
Palestrante: Prof. Pedro Vanderlei Maglio.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.
Palestra: *Liderança baseada em princípios e o oitavo hábito - uma reflexão sobre Stephen Covey.*
Palestrante: Prof. Silvio Nunes dos Santos.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.
Oficina: *Jogos, pedagogia da cooperação e ternura espiritual.*
Participante: Prof. Antonio Salvador Coelho.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.
Palestra: *Harmônica (gaita blues e cromática)? Caminhos para o ensino.*
Palestrante: Prof. Ailton Carneiro Rios.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.
Oficina: *A arte do movimento.*
Participantes: Prof.^a Thais Fernanda Martins Hayek e Prof.^a Arethusa Almeida de Paula.
Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE GUARATINGUETÁ (SP)

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Desafios e perspectivas da escola de Educação Infantil.*
Palestrante: Prof.^a Flora Molter Viana.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Metodologia Web Quest e suas potencialidades em projetos educacionais.*
Palestrante: Prof.^a Katia Maria Averaldo Guimarães.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Técnicas na produção de texto.*
Palestrante: Prof.^a Marilena Alves Di Domenico.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Computação em nuvem.*

Palestrante: Prof. Bruno Alexandre Gonçalves.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Desafios da escola profissionalizante.*

Palestrante: Prof.^a Evanea Sabara Leite Teixeira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *A escrita da ciência - competência linguística.*

Palestrante: Prof.^a Marcilene Rodrigues P. Bueno.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Jogando o jogo da aprendizagem.*

Palestrante: Prof. José Paulo Passos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 17 de setembro de 2011.

Palestra: *Cor e arte através das mandalas.*

Palestrante: Prof.^a Patricia Cristina C. Bustamante.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 17 de setembro de 2011.

Palestra: *Reiventando a história do Vale do Paraíba.*

Palestrante: Prof.^a Débora Maria Nogueira Corbage.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 17 de setembro de 2011.

Palestra: *Planejamento estratégico.*

Palestrante: Prof. Frederico José L. Barbosa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 17 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE JI-PARANÁ (RO)

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Educação ambiental.*

Palestrante: Prof.^a Estela Maris Anselmo Savoldi.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *O projeto sua importância no ensino a distância (temporário).*

Palestrante: Prof.^a Rosângela Kiekow da Rosa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Empreendedorismo: convertendo uma ideia em negócios.*

Palestrante: Prof. Gladimir Kohnlein.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Sistemas de informação: conceitos e aplicações.*

Palestrante: Prof. Willian Silva e Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Atendimento ao cliente.*

Palestrante: Prof. Luiz Aurelio Tarelho.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE MOGI DAS CRUZES (SP)

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *O plano nacional de formação dos professores da Educação Básica (PARFOR) e a Plataforma Freire: relatos de experiências do curso de pedagogia das Faculdades Claretianas de São Paulo.*

Palestrante: Prof. Carlos Adriano Martins.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE PELOTAS (RS)

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Uma Educação Física mais inclusiva através dos jogos cooperativos.*

Palestrante: Prof. Jorge A. Candiota D. da S. Filho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *O papel do professor como motivador no processo de ensino-aprendizagem.*

Palestrante: Prof.^a Carolina da S. Lautenschlager.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *O papel do gestor diante da gestão do conhecimento.*

Palestrante: Prof.^a Faily Cintia Tomsen Veiga.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Desenvolvendo sistemas web e superando expectativas do cliente.*

Palestrante: Prof. Vagner Stigger da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE RIO BRANCO (AC)

Data: 3 de novembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Impacto da WEB 2.0.*

Palestrante: Prof. Tenclar Valus da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Futebol e sua linguagem popular.*

Palestrante: Prof. Bruno Hermani Candido Santana.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Identidade do professor no contexto atual da Educação.*

Palestrante: Prof.^a Claudia Adriana Macedo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Gêneros textuais.*

Palestrante: Prof.^a Edilene Silva de A. Pereira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Empreendedorismo e sustentabilidade.*

Palestrante: Prof. Rui Menezes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Motivação.*

Palestrante: Prof. André Nascimento Calixto.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Diversidade cultural e educacional: desafios e oportunidade.*

Palestrante: Prof.^a Edilene Silva de A. Pereira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Framework Cakephp.*

Palestrante: Prof. Tenclar Valus da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE RIO CLARO (SP)

Data: 27 de agosto de 2011.

Oficina: *A utilização do lego como instrumento de aprendizagem.*

Participantes: Prof.^a Ana Maria Trigo Fernandes e Prof.^a Ariane Piasentini.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *Mercado de trabalho X Qualificação profissional: como construir um perfil profissional atraente.*

Palestrante: Prof.^a Jeane Aparecida Menegueli.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *Projetos: as coisas acontecem sem eles, mas podem acontecer de maneira mais segura e menos dispendiosas; com eles.*

Palestrante: Prof. Israel Valdecir de Souza.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Oficina: *Mapeando com arte - desenho preto e branco.*

Participante: Prof.^a Paola Faglioni.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Quando a teoria qualifica a prática no cotidiano escolar e na construção de pesquisas.*

Palestrante: Prof.^a Luciana de Lourdes dos Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *A Educação Física e suas contribuições para o envelhecimento saudável.*

Palestrante: Prof.^a Tatiana Muller Cornachione.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Ideologia, propaganda e poder: o cinema alemão de Leni Riefenstahl educando as massas no 3º Reich.*

Palestrante: Prof. Wagner Montanhini.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Geografia, meio ambiente e desenvolvimento.*

Palestrante: Prof.^a Carolina Doranti Tiritan.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Finanças pessoais: administração do orçamento familiar.*

Palestrante: Prof. Fernando Cesar Rinaldi.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *A pedagogia empresarial e o desenvolvimento profissional nas corporações.*

Palestrante: Prof. Alexandre José Cruz.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Redes celulares de terceira geração e quarta geração - 3G e 4G.*

Palestrante: Prof. Eduardo M. Galvão de Queiroz.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Educação: visão mercadológica X visão humanista.*

Palestrante: Prof. Eugenio Daniel.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Tecnologias da internet como recursos didáticos.*

Palestrante: Prof.^a Jeanine Queiroz Schimpl.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Etnocentrismo, relativismo e alteridade: eugenia e higienismo.*

Palestrante: Prof.^a Elaine Mussi Hunzecher.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *As cores do mundo - o mundo das cores.*

Participantes: Prof.^a Paola Faglioni e Prof. Ruy Cesar da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Oficina: *Esportes não convencionais.*

Participante: Prof.^a Karina Polezel.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE RIO VERDE (GO)

Data: 27 de agosto de 2011.

Mesa-redonda: *Supply Chain Management - os impactos dos custos na gestão da cadeia de suprimentos.*

Participantes: Prof. Cesar Candido de Brito e Prof. Carlos A. Cardoso Sobrinho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Mesa-redonda: *A didática e a formação dos educadores em diferentes abordagens pedagógicas.*

Participantes: Prof.^a Magna Eutímia F. Lacerda Veloso e Prof.^a Sonia Silva Souza.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *A prática pedagógica construtiva e as novas tecnologias da informação e comunicação.*

Palestrante: Prof.^a Magna Eutímia F. Lacerda Veloso.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Requisitos no desenvolvimento de software.*

Palestrante: Prof. Emivaldo Firmiano Sousa Junior.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Os desafios do profissional em recursos humanos na era da informação.*

Palestrante: Prof. Carlos A. Cardoso Sobrinho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Importância do planejamento financeiro para as organizações.*

Palestrante: Prof. Cesar Candido de Brito.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Ética profissional.*

Palestrante: Prof.^a Sonia Silva Souza.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE RONDONÓPOLIS (MT)

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Qualidade de vida e saúde.*

Palestrante: Prof. Rafael Martins Bezerra Costa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.
Palestra: *Atividade física.*
Palestrante: Prof. Alexandre Gomes Mussato.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.
Palestra: *Motivação profissional.*
Palestrante: Prof. Vilmar Silva Lopes.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.
Palestra: *Cotidiano escolar: espaço de autoformação docente para mobilização curricular.*
Palestrante: Prof.^a Cristiane Rodrigues da Silva.
Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Data: 27 de agosto de 2011.
Palestra: *O desenvolvimento do lúdico na escola: pensar, sentir e agir - jogar, brincar e dançar.*
Palestrante: Prof. Luis Fernando Correia.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Palestra: *Figuratismo X Abstracionismo e o Hiper-realismo.*
Palestrante: Prof. Luis Filipe Zandonadi Cipriano.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Palestra: *Gestão escolar por competências e habilidades.*
Palestrante: Prof. Fabio da Silva.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Palestra: *Ensino técnico e a destinação da verba pública para a Educação.*
Palestrante: Prof. Carlos José de Almeida.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Palestra: *Osteopatia aplicada a fisioterapia esportiva.*
Palestrante: Prof. Alberto Luiz Rodrigues Campos.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Mesa-redonda: *Soluções de TI para Educação.*
Participantes: Prof. Darci Pereira Junior e Prof. Lucio da Silva Donati.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Palestra: *Educação Chile, Peru e Brasil.*
Palestrante: Prof. Daniel Lipparelli Fernandez.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Mesa-redonda: *Gestão de empresas: a importância da ADM e do RH para manter a empresa competitiva.*
Participantes: Prof.^a Carolina Donati Costa Machado e Prof.^a Vanesca Ribeiro Faria.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.
Mesa-redonda: *O mundo contemporâneo e a informática como ferramenta de evolução social.*
Participantes: Prof. Darci Pereira Junior e Prof. Lucio da Silva Donati.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *História em quadrinhos.*
Palestrantes: Prof.^a Carolina Scavazza Baldochi e Prof.^a Maria José A. Del Olmo Toledo.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.
Mesa-redonda: *Certificação técnica em pincel.*
Participantes: Prof.^a Ana Priscilla Z. Cipriano e Prof.^a Ana Maria Guimaraes.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Socorros urgentes.*
Palestrante: Prof. Marco Antonio de Campo.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Inclusão escolar de pessoas com deficiência.*
Palestrante: Prof.^a Carolina Donati Costa Machado.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.
Palestra: *Administrando os recursos humanos.*
Palestrante: Prof. Marcos Antonio de Souza.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Ensino de geografia: aprendizagem por projetos.*

Palestrante: Prof.^a Tereza Cristina Mariano.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Lutas sociais na América Latina.*

Palestrante: Prof. Daniel Lipparelli Fernandez.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Qualidade de vida - um conceito ligado ao desenvolvimento humano.*

Palestrante: Prof. Gilberto Cabral.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Novas abordagens na Educação Física.*

Palestrante: Prof. Leonardo Moreira Lobo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Segmentação profissional em TI.*

Palestrantes: Prof. Darci Pereira Junior e Prof. Lucio da Silva Donati.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Motivação e inovação, antídotos para problemas em sala de aula.*

Palestrante: Prof.^a Jaciara F. de Souza Martins.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *Juventude, política e capital na modernidade.*

Participantes: Prof.^a Maria José A. Del Olmo Toledo e Prof. Gilson dos Anjos Ribeiro e Prof.^a Carolina Scavazza Baldochi.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Aspectos culturais da presença árabe no Brasil.*

Palestrante: Prof.^a Rosemary Nader Elkhouri.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *Gestão da qualidade.*

Participantes: Prof.^a Carolina Donati Costa Machado e Prof.^a Vanesca Ribeiro Faria.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *Certificação técnica em pincel.*

Participantes: Prof.^a Ana Priscilla Z. Cipriano e Prof.^a Ana Maria Guimarães.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE SANTO ANDRÉ (SP)

Data: 3 de novembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *Evolução da Arte: como começou, como está.*

Participantes: Prof.^a Marisa Rosa Gomes de F. Santos, Prof.^a Angelina Rigonatti Santos e Prof.^a Josyana da Silva Santana.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *Formação do leitor: possibilidades e desafios.*

Participantes: Prof.^a Claudia Scarcello Strini e Prof.^a Nanci Folena.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *A pedagogia e as Tecnologias de Informação e Comunicação.*

Participantes: Prof.^a Marcia Beatriz B. Cunha e Prof.^a Tania Maria de A. Buchwitz.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *As redes sociais nas empresas: novas ferramentas e estratégias.*

Palestrante: Prof. Ricardo Yutaka Ichiura.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *Globalização: preceitos históricos e filosóficos.*

Participantes: Prof.^a Rosemary Luz Mota, Prof.^a Maria Ap. Rodrigues dos Santos e Prof.^a Samanta Colhado Mendes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *Globalização, qualidade, sustentabilidade e conhecimento: desafios para o empreendedor moderno.*

Participantes: Prof.^a Lucilene Aparecida Ramos e Prof. Antonio Sergio Brejão.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE TAGUATINGA (DF)

Data: 27 de agosto de 2011.

Palestra: *A sala de aula hoje: uma perspectiva sobre como lecionar aulas.*

Palestrante: Prof.^a Eliane Nunes Marins.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 27 de agosto de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *A importância das redes sociais e a tecnologia.*

Palestrante: Prof. Edmar Gomes de Melo Junior.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Da Pré-história à História.*

Palestrante: Prof. Alexandre Oliveira Dorneles.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Mesa-redonda: *Recreação e lazer.*

Participantes: Prof.^a Raphaela de Moraes R. Sousa e Prof.^a Silvana Sousa Ramos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Saúde física e mental relacionada com a religiosidade e espiritualidade: o estado da questão nas atuais pesquisas.*

Palestrante: Prof. Vicente Paulo Alves.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Tecnologia na sala de aula.*

Palestrante: Prof. Paulo Tadeu Peres Ingracio.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Plano de negócios.*

Palestrante: Prof. Paulo Santana de Oliveira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Abordagem da iconografia cristã do período medieval.*

Palestrante: Prof.^a Filomena Kiyoko Suzuki.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *Recreação e lazer.*

Participantes: Prof.^a Raphaela de Moraes R. Sousa e Prof.^a Silvana Sousa Ramos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *Disgrafia.*

Participantes: Prof.^a Michele Ticiani C. das Chagas e Prof.^a Christiane Apolonio Gomes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *O posicionamento estratégico da área de gestão de pessoas na atualidade.*

Palestrante: Prof.^a Lucineide A. Miranda da Cruz.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Mercado de trabalho na área de TI.*

Palestrante: Prof. Henrique V. Ramos e Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *A Importância dos fluxos de caixa nos resultados das empresas.*

Palestrante: Prof. Rodrigo Batista de Araújo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *As religiões da Idade Média.*

Participantes: Prof.^a Eliane Nunes Marins e Prof. Vicente Paulo Alves.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Mesa-redonda: *A utilização de filmes para abordar temas pedagógicos em sala.*

Participantes: Prof.^a Filomena Kiyoko Suzuki e Prof.^a Natercia Teles R. Silva Bispo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Como motivar os alunos para obter aprendizagem.*

Palestrante: Prof.^a Daiane Nunes Marins.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE VILHENA (RO)

Data: 3 de novembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Ética e compromissos sociais em sala de aula.*

Palestrante: Prof. Agenor Francisco Carvalho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Psicomotricidade.*

Palestrante: Prof. Amilton Rodrigo M. da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Psicomotricidade.*

Palestrante: Prof.^a Deisielle Barbosa Sgmate.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *Qualidade de vida no trabalho: aspectos emocionais e físicos.*

Palestrante: Prof. Wellington Silva Porto.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 3 de novembro de 2011.

Palestra: *O futuro é agora.*

Palestrante: Prof.^a Angelita Duarte.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *A formação inicial e a identidade do professor de inglês e o papel das TIC's na prática docente.*

Palestrante: Prof.^a Maria Helena Ferrari.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Ética e compromissos sociais em sala de aula.*

Palestrante: Prof. Agenor Francisco Carvalho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Características do protocolo IPV6.*

Palestrante: Prof. Filemon de Castro Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.
Palestra: *Psicomotricidade.*
Palestrante: Prof.^a Deisielle Barbosa Sgmate.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.
Palestra: *Administração, contabilidade e cinema.*
Palestrante: Prof. Wellington Silva Porto.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

Data: 10 de setembro de 2011.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

Data: 10 de setembro de 2011.
Palestra: *Avaliação física em escolares: em busca da conscientização da saúde.*
Palestrante: Prof. Fabiano Fernandes Vaz.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.
Palestra: *A existência humana no mundo: o ser e a linguagem na poética drummondiana em diálogo com a Filosofia.*
Palestrante: Prof. José Mozart Tanajura Junior.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.
Palestra: *Empregabilidade: uma exigência profissional.*
Palestrante: Prof.^a Elaine Amaral Silveira.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.
Palestra: *Os meios de comunicação na construção do conhecimento.*
Palestrante: Prof.^a Nubia Cardoso Ferreira Brito.
Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE VITÓRIA (ES)

Data: 10 de setembro de 2011.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13:00 às 15:00

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Economia, ecologia e desenvolvimento: qual desenvolvimento?*

Palestrante: Prof. Agostinho Fernando Adami.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *A diversidade humana na escola regular e as propostas teórico-práticas inclusivas na formação do professor.*

Palestrante: Prof.^a Maria Auxiliadora B. de Freitas.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 10 de setembro de 2011.

Palestra: *Preparado para o mercado de trabalho.*

Palestrante: Prof. Marcelo Dordenoni Donna.

Horário: 9h30 às 11h30.